

КАЛИНА (*VIBURNUM L*) – ИСТИҚБОЛЛИ МАНЗАРАЛИ ВА ДОРИВОР ЎСИМЛИК

Хомидов М. Эгамбердиев Ш.

Республикамизда доривор ўсимликшунослик ва манзарали боғдорчиликни ривожлантиришга эътибор йил сайин ортмоқда. Республикамизга импорт қилинаётган дориларни ўрнини босадиган самарали доривор препаратлар ишлаб чиқаришни янада ривожлантириш бўйича қарорида фармацевтика саноатини ривожлантиришнинг устивор йўналишларидан бири доривор ўсимлик хом-ашёси асосида замонавий доривор воситалар ишлаб чиқариш зарурдир.

Фармацевтика саноатини доривор ўсимлик хом-ашёсига бўлган талабини қондириш ва ўсимлик хом-ашёси асосида замонавий доридармонлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2013 йил 5 августдаги 222-сонли мажлиси баёнининг 3 бандида кўрсатилган – “Доривор ўсимликшунослик ва янги дори воситаларини ишлаб чиқариш корхоналарини ташкиллаштириш учун доривор ўсимликларни саноат миқёсида плантацияларини яратиш” ва 2015 йил 20 январдаги № 5-сонли “2015-2017 йилларда ўрмон хўжаликлари тизимини ривожлантириш, доривор ва озикабоп ўсимликлар хом-ашёсини етиштириш, тайёрлаш ва қайта ишлашни янада кенгайтириш чоратадбирлари тўғрисида”ги мажлис баённомасининг 1.12 банди ижросини таъминлаш ва ўрмон хўжалиги тизимида хом ашё базасини яратиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқилган.

Республикамизда келажакда фойдаланиш учун истиқболли доривор ўсимликлардан бири калина (*Viburnum L.*) ўсимлиги ҳисобланади. Калина ўсимлиги шилвидошлар (*Caprifoliaceae*) оиласига мансуб бўлиб, ер шарида унинг 200 га яқин турилари мавжуд бўлиб, МДХ мамлакатларида унинг 10 га яқин тури табиий ҳолда тарқалган.

Калина Россиянинг европа қисмида, Кавказда, Қрим ярим оролида, Фарбий Сибирда (61° шимолий кенгликдан жанубда), Шарқий Сибирда Енисей ва Ангара дарёси ҳавзаларида, Шимиолий Қозоғистонда, Тарбагатай,

Жунғор ва илиорти Олатови тоғларида ҳамда Кичик Осиё, Ғарбий Европа, Шимолий Африкада ва Америкада тарқалган [1,2].

Калина асосан ўрмон ва ўрмон-дашт зоналарида аралаш ва япроқбаргли ўрмонларнинг чеккаларида, ўрмонлардаги очик майдонларда ва бошқа бутасимон ўсимликлар билан биргаликда ўсади.

Ўзбекистон флорасида калина ўсимлиги табиий ҳолда учрамайди, лекин Ботаника боғида калина турларини интродукция қилиш бўйича ўтказилган тадқиқотлар ва хаваскор боғбонлар томонидан ўтказилган амалий ишлар калина ўсимлигини Республикамиз шароитларида бемалол ўстириш имкониятлари мавжудлигини кўрсатди.

Калинадан доривор ўсимлик сифатида халқ табobatiда кенг фойдаланилади. Калина турлари доривор ўсимлик ҳисобланадилар, унинг новда пўстлоғида қон ивишини фаоллаштирувчи вибирнум алкалоиди мавжуд. Доривор хом-ашё сифатида мевалари (*Fructus viburni*) ва новда пўстлоқлари (*Cortex viburni*) ишлатилади. Калина меваларида 32% гача инверт қандлар, танин, пектин, ва ошловчи моддалар, органик кислоталар, С витамини (75 мг%) цитрин (Р витамини) – 500 мг% гача, каротин 2,5 мг % гача миқдорда мавжуд. Уруғларида 21 % гача мой бўлиб, уларнинг асосини миристин, пальматин, стеарин, олеин, линолевин ва арахин кислоталари ташкил этади [3].

Калинанинг дориворлик хусусиятлари новда пўстлоғида мавжуд аччик вибурнин гликозиди билан боғлиқдир. Калина пўстлоғи қон тўхтатувчи восита сифатида гинекология амалиётида кенг қўлланилади, европа ва собик Иттифоқ фармакопояларига киритилган. Бундан ташқари пўстлоғида катехинлар, тритерпен сапонинлар, фенолкарбон кислоталар ва алкалоидлар учрайди.

Калина мевалари витаминли чойлар-ийғмалар таркибида гипо ва авитаминоз касалликларини даволашда ва уларни профилактикаси мақсадида ишлатилади. Калина меваси настойкаси инсон организми тонусини оширади, юрак фаолиятини яхшилайдди, невроз ва атеросклероз касалликларида самарали восита ҳисобланади.

Европа мамлакатларида калина пўстлоғи экстракти (*Extractum Viburni fluidum*) ва пўстлоқ дамламаси (*Decoti corticis Viburni*) қон тўхтатувчи восита сифатида тиббиёт амалиётида қўлланилади.

Бундан ташқари мустақилликка эришилган йилларда Ўзбекистоннинг шаҳар ва қишлоқларини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари муҳим давлат тадбирларидан ҳисобланиб, у халқни яшаш шароитларини тубдан ўзгартиришга қаратилгандир. Аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштиришда ва ландшафтли мухит шакллантиришда манзарали буталар муҳим ўрин тутаяди. Калина буталари чиройли гуллаши, меваларининг тўкилмасдан узоқ вақт сақланиши туфайли шаҳар сайилгоҳлари, хиёбонларида ландшафт композициялари яратишда қимматли материал ҳисобланадилар.

Калина (*Viburnum L.*) ўсимлиги Республикамиз шаҳарларини кўкаламзорлаштириш учун тавсия этилган истикболли хушманзара буталар асортиментига киритилган. Калина табиатда баландлиги 4 метргача бўлган хушманзара бута. Калина турлари баригини тўқувчи буталар бўлиб, баъзи турлари доим яшил ҳисобланади. Гуллари соябонсимон тўпгулга йиғилган бўлади. Калина бутаси баргини ёзиши билан апрель-май ойларида гуллайди. Калина нафақат гуллаши, балким қизил мевалари пишиб етилиш даврида ҳам манзарали кўринишга эга бўлади. Шу сабабли ҳам калина Россия Федерациясида аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштиришда кенг қўлланилади.

Калинанинг кўкаламзорлаштириш ва ландшафт қурилиши мақсадлари учун бир қатор манзарали шакллари мавжуд, улар орасда пакана калина (*Viburnum opulus „Nanum“*) ва стерил калина (*Viburnum opulus „Rozeum“*) кўкаламзорлаштиришда кенг қўлланилади. Калинанинг мева тугмайдиған стерил шакли шарсимон гултўпламидан иборат манзарали кўриниш юзага келтиради, бу ўсимлик „бульданеж“ номи билан машҳур ва Тошкент шароитларида яхши ўсади ва чиройли гуллайди.

Калина совуқларга чидамли ўсимлик, Республикамизнинг қуруқ иссиқ иқлимга яхши мослашган ва ҳар йили мўл ҳосил беради. Бугунги кунда Республикамиз олимлари илмий лойиҳалар доирасида дориворлик хусусиятларига эга ва манзарали боғдорчилик ва ландшафт қурилишида фойдаланиш учун кенг имкониятларга эга калина ўсимигининг дориворлик ва манзаравийлик хусусиятларини ўрганиш ва кўчатларини етиштириш агротехикасини ишлаб чиқаришга қаратилган тадқиқотларни

ўтказмоқдалар. Бу қимматли ўсимликни кўчатларини кенг миқёсда ўстиришни йўлга қўйиш, уларни доривор хом-ашёси учун плантацияларда ўстириш ва кўкаламзорлаштиришда кенгрок фойдаланиш имкониятини беради.

Адабиётлар

1. Қайимов А.К., Бердиев Э.Т. Калина (*Viburnum*) туркуми //Дендрология (дарслик) – Тошкент, Чўлпон номидаги нашриёт –матбаа уйи, 2012. – Б.247-248 .
2. Қайимов А.К., Бердиев Э.Т.,Ҳамроев Ҳ.Ф., Турдиев С.А. Калина (*Viburnum*) туркуми //Дендрология (дарслик).–Тошкент: “Фан ва технология” нашриёти, 2015. – 360 б.
3. Бердиев Э.Т., Турдиев С., Темиров Э.Калина ҳам манзара, ҳам малҳам //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. Тошкент, 2015. –№ 2. –39 б.
- 4.Аманбаева Ш. ЎЗБЕКИСТОНГА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН МАНЗАРАЛИ
ҲИНД НАСТАРИНИ БУТАСИНИНГ БИОЭКОЛОГИЯСИ //ЖУРНАЛ АГРО
ПРОЦЕССИНГ. – 2019. – №. 4.
5. Egamberdiev S. et al. Determination of substrate composition, light, and temperature for interior plant growth //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 284. – С. 03015.
6. Zaripbayevich X. M., O‘Gli X. S. A., O‘G‘Li E. S. B. ZAMIKULKAS ZAMIIFOLIA (ZAMIOCULCAS ZAMIIFOLIA (G. LODD.) O ‘SIMLIGINING SISTEMATIKA SI VA BIOEKOLOGIK KO ‘RSATKICHLARI //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 237-244.
7. Бердиев Э. Т., Эгамбердиев Ш. Б. АРИД МИНТАҚАДА ИНТЕРЬЕРЛАРНИ

**КЎКАЛАМЗОРЛАШ-ТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МАНЗАРАЛИ
ЎСИМЛИКЛАР**

АССОРТИМЕНТИ //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2019. – №. 4.

**8. Асадуллаева Д. А., Зульбухарова А. А. КАК ОТЛИЧИТЬ БИОТУ
ВОСТОЧНУЮ ОТ**

**КИПАРИСА ВЕЧНОЗЕЛЕНОВОГО? //EUROPEAN RESEARCH. – 2021. –
С. 31-35.**

**9. Бердиев Э., Аманбаева Ш., Эгамбердиев Ш. РАЗВИТИЯ
КОМНАТНОГО**

ЦВЕТОВОДСТВА //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2019. – №. 4.